

СПЕЦИФИКА МАРКЕТИНГА В ИТ-БИЗНЕСЕ**THE SPECIFICS OF MARKETING IN THE IT-BUSINESS****ТОРСУКОВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ,***ИП Торсуков Д.Ю.***TORSUKOV DENIS YURIEVICH,***PE Torsukov D.Yu.*

В статье рассматривается развитие ИТ-бизнеса с учетом специфики и роли маркетинговой политики. Раскрываются особенности работы ИТ-сферы, а также делается упор на роль маркетинга при продвижении товаров или услуг с помощью современных технологий. На первом этапе проанализировано состояние ИТ-бизнеса в настоящее время. Представлены и охарактеризованы применяемые модели и инструменты маркетинга для ИТ-сферы. Также описываются возможные перспективы развития маркетинговой деятельности для ИТ-бизнеса. В результате выделены особенности маркетинга в ИТ-бизнесе, связанные с динамикой ИТ-рынка и техническими аспектами развития ИТ-бизнеса.

The article discusses the development of IT business, taking into account the specifics and role of marketing policy. The features of the work of the IT sphere are revealed, and emphasis is also placed on the role of marketing in promoting goods or services using modern technologies. At the first stage, the current state of the IT business is analyzed. The applied models and marketing tools for the IT sphere are presented and characterized. It also describes possible prospects for the development of marketing activities for the IT business. As a result, the features of marketing in OT-business related to the dynamics of OT-market and technical aspects of OT-business development are highlighted.

Ключевые слова: *ИТ-бизнес, сфера, маркетинг, маркетинговая деятельность, специфика, стратегия, модели маркетинга.*

Key words: *IT business, sphere, marketing, marketing activity, specifics, strategy, marketing models.*

Введение. Актуальность темы обусловлена тем, что сейчас современный бизнес в сфере информационных технологий (ИТ) стал неотъемлемой частью жизни каждого человека. Стремительное развитие возможностей интернета, мобильных технологий и социальных сетей привело к возникновению новых направлений для предпринимателей и компаний, работающих в ИТ-секторе. Одной из ключевых составляющих успеха таких компаний является эффективный маркетинг.

Маркетинг в ИТ-бизнесе имеет свои особенности и специфику, которые отличают его от традиционного маркетинга. В ИТ-секторе продукты и услуги обычно являются невидимыми и нематериальными, что требует особых стратегий продвижения. Кроме того, рынок ИТ постоянно меняется и развивается, поэтому необходимо быть готовым к быстрым изменениям и адаптироваться к новым тенденциям. Также стоит сказать, что на сегодняшний день конкуренция на ИТ-рынке становится все более ожесточенной. В условиях конкуренции со стороны старых компаний и новых участников крайне важно, чтобы компания выделялась из общего сегмента. И один из эффективных способов сделать это – это продвинуть себя на рынок.

Обзор литературы свидетельствует о том, было проведено множество исследований по изучаемой теме. Такие авторы, как Алексеева Н.В., Гончаров В.Н., Пугачева С.Д. подчеркивают важность целевой аудитории, ее анализа и понимания потребностей IT-потребителей. А также акцентируют внимание на разработке инновационных продуктов и услуг, способных удовлетворить растущий спрос на высокотехнологичные решения [1, с. 8].

Важным аспектом является также использование цифрового маркетинга, социальных сетей и интернет-маркетинга для продвижения IT-продуктов. Множество статей посвящено изучению эффективности различных стратегий онлайн-рекламы, SEO-оптимизации сайтов и привлечению клиентов через контент-маркетинг. Основные авторы, изучавшие данную тему, это такие как Филипп Котлер и его коллеги по IT-маркетингу, таких как Дэвид Скотт, Кевин Лэйн и Джейсон МакДональд и многие другие.

Методология исследования включает в себя теоретический обзор и изучение особенностей IT-сферы на современном этапе развития. С помощью метода анализа рассматриваются модели и инструменты маркетинга для IT-сферы. Метод обобщения позволяет сделать выводы о том, какие могут быть перспективы развития маркетинговой деятельности для IT-бизнеса и ее роль в этой сфере.

Особенности IT-сферы на современном этапе развития. На современном этапе развития IT-бизнес является одной из самых динамичных и перспективных отраслей развития. Это объясняется тем, что технологии касаются всех сфер жизни. Но, чтобы успешно работать в этой сфере, необходимо учитывать множество особенностей и трендов, которые определяют ее сегодняшнее состояние.

Первая особенность IT-бизнеса – это его быстрое развитие и постоянные изменения. Технологии стареют очень быстро, а новые решения и инновации продолжают появляться ежедневно. Поэтому для успешной работы в IT-сфере необходимо быть готовым к постоянному обучению и развитию своих навыков, что требует высокой адаптивности и гибкости со стороны специалистов [3, с. 180].

Вторая особенность IT-бизнеса – это высокий спрос на профессиональных специалистов. В условиях цифровизации все больше компаний нуждаются в IT-специалистах для создания, поддержки и развития информационных систем. Однако, на сегодняшний день рынок труда в IT-сфере становится все более конкурентным, и только самые квалифицированные и опытные специалисты могут рассчитывать на высокооплачиваемые и перспективные вакансии [3, с. 182].

В целом же можно сказать, что все особенности современного IT-бизнеса определяются быстрым темпом развития технологий, постоянными инновациями и высоким спросом на специалистов.

Также еще одной специфической особенностью IT-сферы является ее глобальный характер. Компании работают с клиентами со всего мира, что требует знания межкультурных нюансов и языковых навыков. Также важно учитывать различия в правовой системе и законодательстве разных стран [3, с. 182].

Особое внимание уделяется сейчас необходимости постоянного обучения и переквалификации. В связи с быстрым развитием технологий, профессионалам IT-сферы приходится постоянно изучать новые языки программирования, платформы и инструменты работы. Готовность к обучению и адаптации к новому – один из ключевых факторов успеха в этой сфере.

IT-сфера также отличается высоким уровнем конкуренции. Большое количество специалистов стремятся занять место на высокооплачиваемых позициях в крупных компаниях.

Модели и инструменты маркетинга для IT-сферы и его особенности. Большинству IT-компаний необходимо отслеживать большие объемы информации как о текущих, так и о потенциальных клиентах. Отслеживание потенциальных клиентов, а также назначенных встреч

и ведение записей о клиентах – это важнейшие задачи, которые отнимают много времени. То есть поиск предпочтительных дополнений к веб-сайту, которые оптимизируют или автоматизируют продажи и маркетинг, может позволить выполнять больше действий с меньшими затратами ресурсов [1, с. 10].

Так, например, для малого или среднего бизнеса будет полезен любой инструмент веб-сайта, который может сэкономить время. Существует множество доступных инструментов, которые помогут во всем – от маркетинга по электронной почте до автоматизации продаж. Далее стоит перечислить основные из них:

GlassHive – надежное приложение для продаж и маркетинга, разработанное специально для IT-компаний,

ActiveCampaign – настраиваемый инструмент автоматизации продаж и маркетинга по электронной почте,

Keap, CRM-платформа, которая также может управлять планированием встреч и платежами,

HubSpot – универсальная платформа для роста, предоставляющая инструменты CRM, маркетинга, продаж и обслуживания клиентов,

Gravity Forms – популярный плагин для создания и встраивания контактных форм [6, с. 1].

В целом же маркетинг в IT-бизнесе имеет свои собственные особенности, которые отличают его от традиционного маркетинга. Одной из таких особенностей является быстрота развития и инноваций в сфере информационных технологий. Новые технологии, продукты и услуги появляются на рынке с большой скоростью, и маркетологам необходимо быть готовыми адаптироваться к этим изменениям [2, с. 185].

Еще одной особенностью маркетинга в IT-бизнесе является высокий уровень конкуренции. Рынок информационных технологий насыщен компаниями, стремящимися предложить лучшие решения и услуги. В таких условиях маркетологам нужно проявить большую креативность и инновационность, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов [2, с. 186].

Одной из главных задач маркетинга в IT-бизнесе является формирование уникального имиджа компании или продукта. IT-продукты обычно имеют сложную техническую составляющую, поэтому маркетологи должны уметь презентовать их в понятной и привлекательной форме для широкой аудитории

Кроме этого, в IT-бизнесе существует несколько основных стратегий маркетинга, которые помогают компаниям привлекать клиентов и удерживать лидирующие позиции на рынке.

Первая стратегия – целевое позиционирование. Компании определяют свою целевую аудиторию и разрабатывают продукты или услуги, которые соответствуют ее потребностям и ожиданиям. Таким образом, они создают конкурентное преимущество и привлекают клиентов, которые готовы платить за предлагаемый продукт [3, с. 181].

Вторая стратегия – контент-маркетинг. В IT сфере важно предоставлять информацию и контент, который будет полезен и интересен для целевой аудитории. Это может быть блог, видеоуроки, инфографика и другие форматы контента.

Третья стратегия – использование социальных сетей. В IT сфере активное присутствие в социальных сетях является необходимым условием успешного маркетинга. Компании могут использовать платные рекламные кампании, создавать сообщества и группы для общения с клиентами, а также отслеживать и анализировать отзывы о своих продуктах или услугах [4, с. 97].

Стоит сказать, что в разработке маркетинговой стратегии для IT-бизнеса определение целевой аудитории является ключевым моментом. В отличие от других отраслей, в IT сфере

особенно важно точно определить свою целевую аудиторию, так как рынок продуктов и услуг в этой сфере очень разнообразен. Для этого проводится исследование рынка и конкурентного пространства. Необходимо выяснить, кто уже предлагает похожие продукты или услуги, какие у них клиенты и как они привлекают новых покупателей. Это поможет понять, что можно предложить потенциальным клиентам, чем можно выделиться на фоне конкурентов. Также определяются основные характеристики целевой аудитории: пол, возраст, доход, образование и другие социальные и демографические данные. Необходимо учитывать специфические потребности и интересы клиентов в IT сфере. И еще один шаг – это выбор каналов коммуникации с целевой аудиторией [4, с. 98].

Перспективы развития маркетинговой деятельности для IT-бизнеса

На сегодняшний день можно сказать, что IT-бизнес становится все более активным и конкурентным. Технологический прогресс, увеличение количества игроков на рынке и изменение потребительских предпочтений требуют от компаний постоянно совершенствовать свои маркетинговые стратегии. Однако в условиях быстрого развития технологий и непредсказуемости рыночных условий эффективность маркетинга для IT-бизнеса остается сложной задачей [5, с.1].

Поэтому, говоря о перспективах развития маркетинговой деятельности для IT-бизнеса, в первую очередь речь идет об использовании инновационных методов продвижения. С развитием технологий появляются новые каналы коммуникации с потенциальными клиентами, такие как социальные сети, мессенджеры и блоги. Компании должны активно использовать эти возможности для привлечения внимания к своим продуктам или услугам.

Еще одна возможная перспектива развития – это персонализация маркетинговых стратегий. Каждый клиент уникален и имеет свои потребности и предпочтения. Использование аналитических инструментов поможет более точно определить целевую аудиторию и создать индивидуальную коммуникацию с каждым клиентом. Это позволит повысить эффективность маркетинговых кампаний и улучшить взаимодействие с клиентами [6, с. 1].

Третья перспектива – это развитие контента как основного инструмента привлечения и удержания клиентов. Такой подход актуален в условиях развития социальных сетей и продвижения товаров и услуг через современные социальные платформы.

Результаты и выводы по исследованию. Таким образом, подводя итог, можно сделать вывод, что маркетинг в IT-бизнесе имеет свои особенности, которые необходимо учитывать при разработке стратегии. Во-первых, IT-рынок характеризуется высокой динамикой: новые технологии появляются каждый день, а спрос на них может меняться в зависимости от текущих трендов и потребностей клиентов. В таких условиях компаниям необходимо оперативно реагировать на изменения и адаптироваться к новым требованиям рынка. А во-вторых, для успешного продвижения продукта или услуги в IT-бизнесе необходимо иметь глубокое понимание технической стороны решения. Клиенты, особенно корпоративные, все более требовательны к качеству и функциональности продуктов, поэтому маркетологам необходимо обладать достаточным уровнем технических знаний и уметь адаптировать свое общение под потребности целевой аудитории.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Алексеева Н.В. Методы повышения эффективности продаж на основе аналитических компонентов интернет-маркетинга / Н.В. Алексеева, Н.В. Казакова, М.В. Сазонова // Вестник Московского государственного областного университета. Серия: Экономика. 2019. № 1. С. 8-15.
2. Гончаров В.Н. Использование интернет-технологий в маркетинге / В.Н. Гончаров, Е.В. Курпиченко // Менеджер. 2020. № 3(93). С. 181-187.

3. Пугачева С.Д. Онлайн-маркетинг: проблемы и возможности / С.Д. Пугачева, А.Е. Игнатьев // Наукосфера. 2021. № 2-1. С. 175-183.

4. Шмелева А.Г. Информатика. Информационные технологии в профессиональной деятельности: Microsoft Word. Microsoft Excel: теория и применение для решения профессиональных задач / А.Г. Шмелева, А.И. Ладынин. М.: Ленанд, 2018. 304 с.

5. Потенциал роста российского ИТ-бизнеса. Трансформация сектора корпоративного ПО (2017). J'son&PartnersConsulting. URL: http://json.tv/ict_telecom_analytics_view/aleksandr-gerasimov-json-partners-consulting-potentsial-rosta-rossiyskogo-it-biznesa-transformatsiya-sektora-korporativnogo-po-20171204124151 (дата обращения: 23.08.2023).

6. Marketing for IT Companies: 12 Best Practices & Tips URL: <https://altitudemarketing.com/blog/marketing-it-companies> (дата обращения 23.08.2023).

© Торсуков Д.Ю., 2023.